

Prof. ISTVÁN GABOR

el futuro de las escuelas secundarias

Un estudio crítico y autocrítico de las dificultades y logros de la enseñanza media en la República Popular Húngara, constituye el artículo que sigue, de un educador eminente, István Gábor. Tan sólo por la vía del conocimiento que nos entrega sobre la escuela media en Hungría, el trabajo que damos a continuación tiene particular interés. Sin embargo, estimamos que la creación masiva de las escuelas vocacionales secundarias, que se da a conocer aquí, la importancia decisiva de estas escuelas en el nuevo espíritu de la construcción socialista, constituyen un modelo que, entre otros, Chile debería estudiar y considerar con máximo interés (N. de la R.).

Ha venido a ser un lugar común en nuestro tiempo que, a través del mundo, las escuelas secundarias constituyen una cierta realidad que da bastante que pensar y que incluye muchos problemas.

Esta afirmación se sostiene aún, a pesar de que las preocupaciones han disminuido algo recientemente y ciertas reformas han actuado como válvula de salvación, protegiendo las escuelas secundarias y a mucha gente joven excitable, en contra del peligro del fracaso. De acuerdo con el anuario estadístico de la UNESCO, el número de gente joven que se educa en colegios secundarios aumentó en 139% entre 1950 y 1965; lo que indica la cuantía del aumento (Suplemento educacional de "The Times", 1969, N.º 2.802, p. 309). "Educación" (N.º 10, 1969) informa que en Inglaterra se esperaba un aumento de alrededor del 6,1% en el número de estudiantes de escuelas secundarias, entre 1968-69 y 1970. En Hungría el número de alumnos secundarios creció de 96.000 a 236.000 entre 1950 y 1965. El aumento asciende a 435,9% en comparación a 1937-38: 52.000 en 1937-38, y 228.000 en 1968-69.

Los serios problemas que la educación secundaria tiene que abarcar en todas partes se conectan en último término con el considerable aumento del número de estudiantes.

Las escuelas secundarias húngaras están, obviamente, no exentas de las mismas preocupaciones, si bien el Acta Parlamentaria de Educación, aprobada en 1961, ha eliminado numerosos obstáculos

para un desarrollo más amplio. Sin embargo, permanecen algunas desventajas y obstáculos, y en línea con las transformaciones que han tenido lugar en la industria y la agricultura, así como con los cambios en el promedio del nivel cultural del país, nuevos y nuevos problemas se han estado estancando en relación con la escolaridad secundaria húngara.

Antes de 1945 los muchachos y las muchachas escolares llegaban al punto crítico cuando alcanzaban la edad de 10 años. Después del cuarto grado de la escuela primaria, las tres cuartas partes de los niños de 10 años pasaban al quinto grado de la escuela primaria, el 25% restante podía elegir entre la escuela *polgári* (que existió antes de 1945 para los niños de la burguesía), consistente en cuatro clases, que los tomaba a la edad de catorce, o el liceo (algunos con base humanística, otros con científica), consistente en ocho grados. Por lo tanto, incluso ese 25% no necesariamente pasaba al liceo.

La escuela *polgári* proporcionaba un nivel no muy alto de educación general, con base práctica principalmente para los niños de la ciudad. Fue posible entrar a un liceo desde este tipo de escuelas pasando por un examen suplementario, aunque era extremadamente difícil. Los empleados y los trabajadores manuales no podían darse el lujo de tener a sus hijos educándose hasta que los mayores alcanzaran la edad de 18 años. Paralelamente, después del examen final de la escuela secundaria, los que eran promovidos tenían que enfrentarse a nuevos problemas. Sólo unos pocos podían ingresar a una carrera universitaria —principalmente por escasez de recursos y por otras razones— y la clásica escuela (liceo) de humanidades no ayudaba mucho para obtener un empleo satisfactorio. Hacia fines de la década del 50, el liceo llevaba inflexiblemente a un anticuado ideal cultural, sin percatarse del mundo en que estamos viviendo ni del crecimiento de las ciencias naturales y la tecnología.

No es de extrañarse que bajo semejantes condi-

ciones, los 174 liceos del Estado y religiosos dieran educación casi exclusivamente a los niños de la aristocracia, terratenientes y clase media urbana.

Las escuelas primarias y el liceo

Poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial, en agosto de 1945, un decreto gubernamental creó un nuevo tipo de escuela primaria y mucha gente dijo acertadamente que esto era "la reforma agraria de la educación pública".

Este decreto estableció una escuela de ocho grados obligatorios para todos, con currículum uniforme; por lo tanto, la edad en que se debían tomar las decisiones mayores eran los 14 años. Cuando se establecieron las escuelas primarias y se estatizaron los colegios católicos (en 1948), el liceo estaba reducido a los antiguos cuatro grados. Un plan de 1947 proveyó para tres secciones: una de latín (clásico), otra de lenguas modernas, y una sección de ciencias naturales. Este plan fue modificado —y fiel a la tradición— en dos secciones: una científica y otra humanística continuaron existiendo, aunque el número de horas de latín en el horario fue reducido y las de materias de historia natural aumentaron después de 1945.

Con posterioridad al año 1945 se le dio más importancia a un nuevo tipo de escuela, no específicamente la escuela secundaria, en forma paralela al crecimiento de la industria. La meta de este tipo de escuelas fue preparar técnicos para la industria y la agricultura a nivel de secundaria, lo que se hizo bien en un comienzo. Alcanzó su cenit a principios y a mediados de los años cincuenta, cuando la industrialización acelerada provocó nuevas y nuevas demandas.

De cualquier modo la estricta observación del desarrollo integral en tecnología mostró al fin de la década del cincuenta que la escuela secundaria técnica era menos y menos eficaz para llenar el papel que se le había asignado. La gente joven de 18-19 años, con poca experiencia práctica y aun menos experiencia ejecutiva, no era capaz de manejarse en las fábricas en funciones administrativas en base a la educación secundaria que ellos habían obtenido. Posteriormente, la mayor parte de ellos encontró empleo después de ser instruidos en una industria, hecho que disminuyó la popularidad, despertó a las escuelas técnicas y produjo tensiones.

La exagerada especialización que después se desarrolló en las escuelas técnicas secundarias hizo difícil para la gente joven cambiarse de una industria o sección de la industria a otra, sin tener problemas y pérdida de tiempo.

Cuando todo esto se hizo evidente, se establecieron las escuelas secundarias vocacionales de cuatro cursos proveyendo estudiantes que primeramente hubieran completado la escuela general, con una instrucción artesanal, calificación superior al certificado de la escuela secundaria. El Acta de 1961 reparte con el sistema de escuela establecido, dos tipos fundamentales de escuelas secundarias en Hungría: el liceo y las escuelas vocacionales secundarias. Algunas escuelas secundarias técnicas han sobrevivido al presente. Ellas se han transformado gradualmente en escuelas secundarias vocacionales, y en más alto grado las escuelas técnicas han sido establecidas para los estudiantes que, para ser admitidos, deben haber aprobado el examen final de la escuela secundaria.

De este modo, una escuela secundaria vocacional también encabeza el bachillerato, esto es, los estudiantes deben enfrentarse a una junta de examinadores y contestar preguntas orales y escritas que abarcan el trabajo de cuatro años.

En Hungría el bachillerato goza tradicionalmente de considerable prestigio. En años recientes, la pregunta sobre si el examen final sería abolido o si continuaría fue en numerosas ocasiones un motivo de discusión. Se decidió finalmente, después de todo, continuarlo. Y en el hecho, hay una razón para ello: el resumen y la revisión del trabajo hecho en cuatro años demandan ya un intenso esfuerzo mental de la gente joven, lo que los prepara para otras pruebas en la vida, particularmente en las universidades y colegios. En suma, el examen final proporciona, por un lado, una información útil para los profesores de materias específicas y para la escuela, y por otro, para aquellos que dirigen la educación pública. Muestra a ambos el éxito y las lagunas de la enseñanza, que aparecen más claramente en un severo a la vez que estricto examen.

El examen final es una acumulación importante de la educación secundaria, pero no es una condición previa para encontrar empleo, aun cuando es ciertamente una ventaja; es una calificación necesaria para estudiar en un nivel terciario, y debe advertirse que experimenta importantes reformas en años recientes.

En primer lugar, se redujo el número de materias obligatorias y su punto principal no se comprueba más en el libro de enseñanza, sino que investigando cómo un estudiante, después de cursar la escuela secundaria, aplica el conocimiento adquirido en la escuela y combina el conocimiento con la vida diaria, si piensa lógicamente que él sabe sobre las cosas de su país y del mundo. Las actuales materias en que los alumnos son examinados constituyen el resumen completo de los cuatro años en lengua húngara y literatura, historia y matemáticas. Debe tomarse un examen escrito en literatura húngara y matemáticas, más una materia que ha sido expuesta por lo menos dos años en la escuela secundaria. El examen final es también obligatorio, pero la materia puede ser elegida libremente. En clases de currículum especializado, el examen final incluye también esa materia específica.

El Acta Educacional de 1961, conjuntamente con un decreto de 1965, determinó las aspiraciones, tareas y prospección de la educación secundaria húngara. Esto no significa que hayan cesado de existir todos los problemas que obstruyen la educación secundaria en muchos países. Sólo deseo mencionar aquí algunos problemas, sin apuntar a su integridad, pero teniendo en cuenta que el desarrollo económico y social produce constantemente nuevas tareas en el campo de la educación pública, así como soluciones alternativas.

La cuestión básica es determinar claramente los objetivos de las escuelas secundarias. La función primordial del liceo es proveer un campo apropiado para los estudios de más alto nivel. Es, sin embargo, discutible si este objetivo y función pudiera determinar sin ambigüedades el total del currículum y la política cultural y los métodos de enseñanza utilizados. Sólo el 25-26% de los alumnos del liceo que han pasado el bachillerato están capacitados para seguir un curso de altos estudios, desde que la capacidad actual de las uni-

versidades y colegios, como asimismo la demanda para graduados y los trabajos disponibles, no hacen posible admitir un mayor número. Si el número de los alumnos de liceo baja tanto como aumenta el número de alumnos de las escuelas vocacionales secundarias, la proporción de alumnos de liceo capacitados para continuar sus estudios en una universidad o colegio podría elevarse como máximo a un 40-50%. Aun así, la pregunta acerca de qué será de la gente joven que ha pasado el bachillerato y que no tiene la oportunidad para continuar sus estudios —por ende insuficientemente preparados para la vida práctica— permanece sin contestar. Las bases sustentadas por la reforma educacional anticiparon esto y consiguientemente decretaron que el liceo debe ajustar la educación que provee a las necesidades de la vida práctica. Además de modernizar el curriculum y darle mayor relieve, el entrenamiento práctico se introdujo en el liceo, primero, por un solo día a la semana, en una u otra habilidad. Conocido como "5+1" —es decir, 5 días de aprendizaje teórico + un día de entrenamiento práctico—, este sistema tiene muchos inconvenientes: un déficit de talleres apropiados y de equipo, dificultades para establecer entrenamientos continuos y sistemáticos en las plantas, falta de entrenamiento preliminar, etc. Por lo tanto, el 5+1 fue transformado en dos horas por semana de enseñanza práctica en muchos liceos con pretensiones más modestas pero mucho más reales, para que los estudiantes puedan adquirir una cierta destreza manual y obtener, al mismo tiempo, una experiencia directa y personal del trabajo manual.

Dos contradicciones bien conocidas se presentan en todas las escuelas secundarias húngaras: primero, el curriculum es comparativamente rígido, inalterable, y segundo, el contraste entre óptima modernización del curriculum y viejos métodos de enseñanza establecidos, equipos anticuados, construcciones, salas de clase, etc.

En otras palabras, la educación secundaria tiene que hacer grandes esfuerzos para preparar estudiantes para la vida real, fuera de las paredes de la escuela, en tanto que es cada vez menos capaz para abarcar la problemática estudiantil, así como la gran revolución cultural, técnica y de comunicaciones de nuestro tiempo. El curriculum está siendo modernizado gradualmente a raíz de la presión social, y aquí se produce otra inconsistencia entre la modernización del curriculum y métodos de enseñanza anticuados, y limitación educativa. P. C. Munday recalcó correctamente ("Visual Education", abril 1969) que la educación moderna no puede continuar dentro de las instituciones tradicionales mediante viejos métodos, sin hacer uso de la nueva tecnología de la educación y de las significaciones actuales de la comunicación.

En Hungría, estas contradicciones eran agravadas por ciertas circunstancias peculiares. Tales factores retardatarios son, por ejemplo, las numerosas escuelas obsoletas, planificadas para un reducido número de alumnos, con una visión abierta especialmente a los requerimientos de una cultura humanística, pero desatendiendo demandas prácticas, más aún las clases que sólo permiten la enseñanza tradicional resultan no aptas para los grupos de trabajo en laboratorios. Hay considerables diferencias en el equipamiento de escuelas. Por ejemplo, en algunas hay labora-

torios de idiomas, con equipo audiovisual y sistema de circuito cerrado de TV. En otras, en cambio, no se pueden preparar siquiera las más simples lecciones demostrativas, por carecerse de proyectores. Esta falta de uniformidad en el equipo y personal afecta en primer lugar a los estudiantes que se instruyen bajo condiciones mucho más altas de preparación.

En la actualidad hay considerables diferencias en los niveles, hecho que se ha comprobado mediante comparaciones entre puntajes obtenidos en los exámenes finales y los exámenes de ingreso a las universidades.

Los estudiantes de liceos campesinos tienen menos oportunidad de ser admitidos en las universidades que los estudiantes que estuvieron en la escuela de la capital o en grandes centros industriales. La gente joven es distribuida en las escuelas secundarias —y también las escuelas generales— de acuerdo al lugar en que viven, y la admisión a una escuela de otra localidad es asunto de permiso especial. Padres más ambiciosos sacan provecho algunas veces de la última excusa, esperando mandar a sus niños a una escuela de más alta reputación, como quiera que el básico principio de admisión, de acuerdo al lugar de residencia, no puede ser cambiado, pues podría originar atestamiento de alumnos en algunas escuelas, mientras que otras podrían permanecer casi vacías. Tiene además que tomarse en cuenta que las escuelas pueden escasamente proporcionar hospedaje para los estudiantes que no viven en los alrededores. Es obvio que la solución del problema no es la libre elección de escuelas, sino la abolición gradual de las diferencias en los niveles.

La especialización sin el liceo (gimnázium)

El deseo de reformar el liceo está expresado en primer lugar en acomodarlo a las necesidades impuestas por la vida de la comunidad. Un significativo aspecto es el entrenamiento práctico y la educación para el trabajo. El sistema 5+1 ya mencionado, aunque no resistió el test, indicó el cambio. En 1961, en la fase inicial del sistema 5+1, el 67%, y en 1963-64 el 89,7% de todos los estudiantes de liceo, tomaban parte en el entrenamiento de un día por semana.

Esto es, por supuesto, otro asunto, y ésta fue la razón principal del porqué el experimento tuvo una falla: esas condiciones estaban haciendo falta para estos frecuentes sistemas polémicos de entrenamiento; no había ni adecuados talleres ni adecuado personal, y la dirección misma a menudo no estaba organizada con un fin preciso. De todas maneras, la rápida divulgación de este movimiento mostró claramente que la demanda por un cambio, expresada frecuentemente en el tradicional sistema de las escuelas secundarias y la enseñanza se basara en motivos más prácticos y justificados.

Cuando se hizo obvio que el liceo en su actual estructura —destinado primeramente a preparar a la gente joven para la universidad y darles una buena educación general— no estaba capacitado para dar una adecuada instrucción en una especialidad, se buscó una solución más directa. Esto estaba relacionado con el hecho que sólo el 25-30 por ciento, 40 por ciento a lo más de los estudiantes, podían ser admitidos directamente a las universidades o colegios (hay, por supuesto, cursos nocturnos y de extensión, que permiten a unos pocos centenares de hombres y mujeres jóvenes

más, continuar sus estudios). Por eso se establecieron en el liceo, diferentes secciones llamadas clases, con un curriculum especial, las cuales funcionan fuera de horario, que están dedicadas a la enseñanza de una u otra materia en condiciones más favorables y, obviamente, con mejores resultados. Esto protegió los idiomas, como el inglés, el ruso, el francés, el alemán, el italiano, el español, etc.; también las clases de matemáticas y física, biología, y química, química fisiológica, arte, música y gimnasia. En 1968-69, de 126.000 estudiantes de liceo, más de 28.000 asistían a clases con un curriculum de idioma específico, más de 12.000 en clases que se especializaban en las ciencias naturales y alrededor de 15.000 en clases donde el arte, la música y la gimnasia se daban con un horario mayor en forma intensiva. Esto significa, a la larga, que alrededor de un tercio de todos los alumnos del liceo reciben una educación más diferenciada y estaban preparados en ciertas materias en bases más completas y prácticas. Aunque este sistema no puede cambiar fundamentalmente el objetivo del liceo ayuda a orientar a los alumnos hacia ciertas carreras. De este modo, la especialización hasta cierto punto significa el restablecimiento del primer liceo (gimnázium) y mejores oportunidades para la gente joven con talento. Desgraciadamente, la oportunidad sólo es ofrecida y al ponerse en marcha no funciona muy bien, lo que se debe a algunas dificultades en el sistema de clases especializadas. El sistema de clases especializadas requiere condiciones de cursos mucho mejores que el término medio, profesores competentes y entrenados, laboratorios de idiomas y de otro carácter, y un reducido número de alumnos por clase, además de aulas más apropiadas que las que se usan actualmente. Sin estas precondiciones, un alto nivel de conocimientos puede adquirirse en algunas materias, pero no se satisface la aspiración real, que es la de proveer entrenamiento especializado. En vista del hecho de que un tercio de los estudiantes están ya asistiendo a clases con curriculum especializado y el número de estas clases llega a la mitad de todas las clases de escuela secundaria, los resultados parecen más que discutibles.

Después de un ascenso inicial rápido, ciertamente se haría necesario que nos contentáramos con resultados más modestos en este campo y que reconsideráramos las posibilidades. No hay duda que la más alta autoridad de las escuelas secundarias, el Ministro de Cultura y Educación, podría ejercer una cuidadosa supervisión, y permitir sólo —aunque por el momento en forma muy ligera— el establecimiento de clases con un curriculum especializado donde ahora las precondiciones son apropiadas. El sistema de clases especializadas como éstas, da excelentes oportunidades a aquellos que poseen algún talento especial y para la transformación de un tipo de escuela —que tal vez ha sido demasiado reducido a un molde— más atractiva y diversificada. Si el estilo dominará, sin embargo, las relaciones entre profesores y alumnos de las secciones especializadas y generales, bien pudieran desarrollarse en un sentido que no es de desear.

El entrenamiento de habilidades artesanales
A través de todo el mundo el desarrollo de la industria exige más y más habilidad artesanal y trabajadores mejor entrenados que al comienzo,

con una educación general más completa, además del conocimiento técnico requerido. Uno de los mayores problemas de la vida económica y la educación pública secundaria, es la forma como el entrenamiento en ciertas especialidades puede combinarse con una educación general.

Vinculando las dos será de la única manera como se satisfará el aumento de la demanda de la industria. P. Ducros argumentó justamente en "Los problemas del entrenamiento del desarrollo vocacional" en la Organización de Cooperación Económica y de Desarrollo: "cómo puede el entrenamiento vocacional combinarse con la educación general hasta no dar a la pregunta una respuesta satisfactoria. Cada país puede ser considerado un laboratorio viviente, y los resultados alcanzados, así como los fracasos en entrenamiento vocacional, se mantienen en el resplandor de la publicidad".

Citó a R. Regaire, para quien "la solución es proveer un entrenamiento vocacional amplio que termine en la edad adulta y esté estrechamente relacionado con la educación general. Este sistema de educación se hará en muchos aspectos de la etapa inicial y tenderá gradualmente hacia la especialización". Todo esto también se aplica a Hungría. La educación pública de Hungría es también un "laboratorio viviente". La estructura de la economía húngara sufrió cambios radicales en el curso de los últimos veinte años. En 1949, el 5% trabajaba en la agricultura y escasamente el 21% en la industria y el ramo de la construcción, mientras hoy día estas cifras son del 30% y del 40%. De todas maneras, la aplicación del 30% de la agricultura no significa simplemente que se necesiten menos trabajadores en la agricultura; el rápido desarrollo de esta última y los cambios en el modelo agrario, que ha ido mano a mano con la mecanización, más productos químicos, etc., requieren una fuerza laboral de otra clase y mejor entrenada.

Lo mismo se aplica en un nivel de aumento para la industria, donde los técnicos alcanzan un mayor grado, pasados los 10-20 años. Estas tendencias se están experimentando justamente después de la reforma económica húngara. De ahí que los trabajadores no especializados tienden a ser usados en servicios, más que en la producción. Se necesita una considerable movilidad laboral, por lo cual es absolutamente necesario que la gente joven esté capacitada para cambiar fácilmente de una industria a otra. Entre 1949 y la actualidad, alrededor de 100 industrias dejaron de existir en Hungría y se crearon otras 120 nuevas.

En las antiguas escuelas industriales para aprendices, en un rol que se contrapone con la educación vocacional de artesanos especializados, generalmente los niños eran admitidos en este tipo de escuela cuando tenían catorce años, y después de finalizar la escuela primaria. Esta forma básica de entrenamiento de la creciente generación de artesanos especializados ha sido mantenida. De todas maneras fue difícil establecer una adecuada proporción entre materias teóricas y prácticas, debido al corto periodo de asistencia (sólo de 2 a 3 años). (La proporción de educación general más la instrucción teórica de calidad especial para el entrenamiento práctico en el oficio futuro de los estudiantes fue generalmente 72:25.) En consecuencia se levanta una justificada demanda por un moderno tipo de escuela en la cual

se destine mayor tiempo a la enseñanza de cultura general, con una base muy amplia (en las escuelas vocacionales se introdujeron también para el entrenamiento de artesanos especializados en altos niveles de educación general). La proporción de clases para el entrenamiento práctico cambió de 35:65 y la juventud que terminó estas escuelas tuvo, además, la posibilidad de terminar la escuela secundaria en dos años.

El Acta III de 1961 estableció por primera vez una escuela en la que la educación general y el entrenamiento vocacional van combinados, tomando alumnos de bachillerato y entrenándolos además en una industria. "La escuela secundaria especializada extiende y profundiza el conocimiento adquirido en la escuela primaria; lleva a un alto incremento en el nivel educacional de los estudiantes y provee entrenamiento en educación moral, estética y física e ideología socialista, y los califica en una industria."

Después, de cualquier modo, como un resultado de las investigaciones y experiencias y, por último, pero no menos, cuando los nuevos métodos de dirección económica fueron echados a andar, los objetivos de la escuela secundaria especializada también hubieron de ser diversificados. El decreto de 1965 sobre escuelas secundarias determinó los objetivos de la enseñanza y la educación en las escuelas secundarias vocacionales como sigue: "Las escuelas vocacionales secundarias proveen actualmente educación general y entrenamiento vocacional de grado medio. Los estudiantes son educados para ser hombres y mujeres versátiles, en un espíritu socialista, provistos de conocimiento práctico y teórico, destreza y habilidad en una industria, confiando en que ellos son capaces de resolver las tareas que se les asignan dentro del campo especial para el que fueron entrenados, las del trabajo productivo de dirigir procesos parciales, así como las tareas en una línea particular. Más aun los capacita para continuar estudios de alto grado". Esta definición pone en claro que las escuelas secundarias vocacionales deben realizar tareas múltiples.

La posibilidad para la educación continuada tiene que ser asegurada en alrededor del 12-15% de aquellos que rinden sus exámenes finales en las escuelas secundarias vocacionales para seguir estudiando en instituciones de grado superior. En consecuencia, el resumen de las materias que proveen una educación moderna general fue determinado de tal manera que podría en todo sentido coincidir con los requerimientos de la educación general y permitir la continuación de los estudios. En cuanto al entrenamiento vocacional, las escuelas vocacionales secundarias tienen que transar en una situación compleja. En vista de los rápidos cambios en las industrias, el proceso del trabajo, la tecnología, etc., tal escuela no puede entrenar estudiantes sólo para una industria. Las escuelas vocacionales secundarias de hoy día corresponden ampliamente a las escuelas inglesas secundarias técnicas e instruyen estudiantes en cinco secciones principales y en alrededor de 30 grupos ocupacionales. Las especializaciones de las escuelas técnicas secundarias creadas antes no fueron adecuadas a las necesidades de un país relativamente pequeño como Hungría. La enseñanza que impartían fue interrumpida 10 a 15 años atrás. Las escuelas técnicas secundarias, precursoras de las escuelas vocacionales secundarias, se adapta-

ron mucho más a las casi diarias demandas de cambio de la industria y la agricultura; en 1953-54 había 14 secciones diferentes en las escuelas técnicas de agricultura. Tomando en cuenta por un lado, los cambios en la industria y la agricultura y el hecho de que el 82-84% de la gente joven que ha completado la escuela primaria continúa estudiando, la proporción entre el liceo y las escuelas secundarias vocacionales —que exigen empleo inmediato— ha tenido que ser cambiada. En 1958-59 y los años siguientes, el 67-68% de los estudiantes de las escuelas secundarias ingresaban al liceo y el 28-30% a las escuelas secundarias técnicas; esta proporción cambió, sin embargo, en 1968-69 y sólo el 55% ingresó en escuelas de gramática, el 30,4 en las escuelas vocacionales secundarias y el 14% en las escuelas técnicas secundarias existentes. Este proceso sigue aun hoy día, y ha dado por resultado que toda la proporción deba ser cambiada hacia las escuelas vocacionales secundarias que dan ocupaciones especializadas, las mismas que las escuelas técnicas secundarias han ido aboliendo gradualmente.

El currículum de los tres primeros años en las escuelas vocacionales es relativamente uniforme, la diferenciación permite no sólo la especialización sino también movilidad entre las industrias, la que se intensifica en el cuarto grado. Un nuevo y más moderno resumen para las materias teóricas y el entrenamiento vocacional se está preparando actualmente tomando en cuenta los cambios en la industria y la tecnología.

Las cadenas de la convención y el espíritu
"The World Educational Crisis" ("La Crisis del Mundo Educativo"), por Philip H. Coombs, el primer director de la UNESCO (Instituto Internacional de Planificación Educativa), ha suscitado interés mundial y ha causado una gran conmoción. El señor Coombs declaró que los sistemas educacionales se adaptaron mucho más lentamente a los rápidos cambios que tuvieron lugar en la ciencia y la tecnología y en la vida social y económica. La educación —según Coombs— sólo puede ir unida al desarrollo rápido si el espíritu de innovación e irreverencia prevaleciera en todas partes. Sus palabras contienen una gran porción de sabiduría. Sin una justificada falta de respeto hacia conceptos momificados y sin una pasión por los cambios reformistas, la escuela —particularmente con problemas tales como los de la secundaria— no puede encontrar los requerimientos de demandas de cambio y de continuo cambio. Esta es la salida básica de la educación pública y un más amplio desarrollo es imposible si no se lo aborda.

Las convenciones obsoletas se complacen en mantenerse a sí mismas cuando hay que definir la cultura. Las discusiones acerca de lo que es parte de ella se mantiene en la balanza en Hungría y en otras partes. Esta batalla tiene que pelearse en un frente amplio por todos aquellos que dirigen las escuelas secundarias, para que el frente de batalla abarque desde un "alto" estrato, donde científicos de relieve combatan en defensa de materias específicas, hasta las más "modestas" esferas de sencillos maestros e inclusive de hombres legos.

El conservantismo, que junto con muchas otras opiniones popularizadas impide actualmente las transformaciones radicales de la escuela secun-

daria, las muestra en una especie de resistencia contra las ciencias naturales. La defensa de los ideales culturales humanistas dificulta a menudo el camino hacia la enseñanza más moderna de las ciencias naturales y para el desarrollo de la correcta relación entre la educación humanista y la enseñanza de las ciencias. En Hungría y en cualquier parte puede ser válida la opinión de Roger Gal, el eminente educador francés: "La enseñanza de las ciencias naturales debe llegar a ser una parte esencial del moderno humanismo, a fin de que las ciencias proporcionen el más fidedigno conocimiento al espíritu humano tratando que el individuo se entienda a sí mismo y al mundo... No hay cultura general sin alguna clase de conocimiento de las leyes generales de la tecnología". (Roger Gal: "Ou en est la pédagogie?" Edition Buchet-Castel, Paris 1961).

El conservantismo y la lucha en su contra no pueden reducirse a decidir acerca de las horas que se den a la historia y a la física en el liceo. Aun si esto tiene éxito, estableciéndose una óptima proporción en este respecto, las ideas anticuadas pueden crear serias dificultades a muchos estudiantes. Según Coombs —quien valientemente rompió con las tradiciones petrificadas— los métodos educacionales modernos imbuidos del espíritu de irreverencia son necesarios, aunque el crecimiento de los cuales —como es sabido por experiencia— no está de ninguna manera exento de problemas.

"La Escuela Secundaria Amplia", por James B. Conant, el primer presidente de la Universidad de Harvard, incluye una completa investigación que él ha efectuado en las escuelas secundarias de los Estados Unidos. De esto se desprende que sólo el 10,9% de los directores de escuelas entrevistados atribuyó importancia a la televisión en la enseñanza de materias particulares y sólo el 16,2% de los directores de escuelas consideran importante y efectiva la enseñanza programada. Estos factores hablan por sí mismos y arrojan una

penetrante luz sobre el frente de batalla de las escuelas secundarias. ¿Cuánto tiempo durará esta batalla?

Tal vez tanto como demore el hecho de que la cultura no sea interpretada en todas las escuelas secundarias como fue explicado por un eminente profesor húngaro, György Kálmán, actualmente Jefe Departamental en el Ministerio de Cultura y Educación: "La educación incluye el desarrollo de los talentos tanto como la demanda para conocer y obtener nuevos resultados y nuevos factores en la vida de la humanidad..."

Por eso, cultura no solamente quiere decir disfrute sino posibilidades para más amplios desarrollos.

En consecuencia, un hombre educado es activamente cultural, en otras palabras, él es activo en el sentido del desarrollo de su mente. Está abierto a lo nuevo y listo para recibirlo, pues él tiene facultades para mejorarlo y transformarlo en una buena motivación.

A través del mundo los expertos se aferran a preguntas básicas en materia de educación, tales como de qué manera adaptar el curriculum en favor de nuevos y rápidos cambios.

Esto no está relacionado solamente con la cuantía de lo estudiado, el número de horas y materias o la prolongación del tiempo de la educación principalmente en favor de una cuestión de métodos. Para fomentar las facultades de los estudiantes, es indispensable —no nos cansemos de repetirlo— perfeccionar y modernizar los métodos educacionales en las escuelas secundarias. Esto tampoco es asunto de una reforma de una vez por todas. Principalmente se necesita dotar con una nueva vida el espíritu de la educación. Y si esto se consiguiera aun sólo en parte, uno puede abrigar esperanzas en el futuro de la escuela secundaria.

(Traducido de "The Hungarian Quarterly", Budapest, por Lily Vega.)